

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81.371:811.111:811.112.2:811.161.1

© 2025 Ш. Р. Басыров

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ НЕЧЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ*

Статья посвящена сопоставительному изучению глаголов, обозначающих нечестное поведение человека типа «тайно извещать, доносить, стучать и т.п.». Данные глаголы часто встречаются в разговорной речи, в различных социолектах (арго, жаргон, просторечье и др.) и являются стилистически маркированными словами, среди которых преобладают глаголы с негативной оценкой.

Ключевые слова: нечестное поведение, оценка, негативная оценка, арго, мотивирующая основа, способ образования, семантический сдвиг (переосмысление).

© 2025 Sh. R. Basyrov

AXIOLOGICAL SEMANTICS OF VERBS DENOTING DISHONEST BEHAVIOR IN RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES

The article deals with a comparative study of verbs denoting dishonest human behavior such as 'to tip off, to snitch, to squeal on, etc'. Such verbs are often found in colloquial speech, in various sociolects (argot, jargon, colloquialisms, etc.) and appear to be stylistically marked words, among which verbs with a negative evaluation tend to prevail.

Key words: dishonest behavior, evaluation, negative evaluation, argot, motivational basis, formation method, semantic shift (reinterpretation).

1. Вводные замечания

Настоящая статья посвящена сопоставительному изучению глаголов, обозначающих нечестное поведение человека типа «тайно извещать, доносить, стучать и т. п.», которые особенно часто встречаются в разговорной речи и в различных социолектах (арго, жаргон, просторечье и др.) [Андреев, 2006; Бойко, 2009; Грачев, 1995; Колесниченко, 2006; Шарандина, 2000]. Данные языковые единицы являются, как правило, стилистически маркированными оценочными словами, которые активно проникают в общеупотребительную лексику [Глухова, 2013; Земская, 1981, 2011; Шарандина, 2000]. Обращение к данному лексическому пласту обусловлено не только выше названным фактором, но и морально-этическими соображениями.

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

В «Словаре по этике» под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона перечислены 8 отрицательных свойств, поступков человека, среди них помимо вероломства, коварства, лицемерия, фарисейства, ханжества и клеветы, упомянуты также *предательство* и *измена* [Словарь по этике, 1989: 105, 106, 268, 269]. Эти негативные характеристики человека во все времена осуждались моральным сознанием как злодеяние, поскольку они нарушали верность общему делу, дружбу, товарищество, любовь

В известной книге Карола Зауэрланда «Тридцать сребреников» приводятся многочисленные исторические факты измены и предательства [Dreißig Silberlinge, 2000]. В этой связи автор пишет: «Когда нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году, они были сами поражены той волной доносов, которая буквально захлестнула их. Гитлер даже жаловался своему министру юстиции на то, что осведомители «дезорганизуют» работу новой власти. А через год министр внутренних дел «третьего рейха» выпустил циркуляр, который предписывал «положить конец доносительству, так как это явление недостойно германского народа и национал-социалистического государства» [Dreißig Silberlinge, 2000: 120]. Как следует из данного отрывка, доносчиков презирали даже те, в пользу которых писались сами доносы.

Немало интересного материала в книге профессора К. Зауэрланда посвящено также эпохе послесталинского режима [Dreißig Silberlinge, 2000: 169]. Впечатляет, например, статистика автора о тайных осведомителях в странах социалистического содружества. Так, на службе госбезопасности Польши в 1987 году находилось более 100 тысяч тайных осведомителей, в то время как общая численность населения Польши в этот период составляла немногим более 37,5 млн. Министерство госбезопасности ГДР («Stasi») только с января 1985 года по ноябрь 1989 года (после падения Берлинской стены) получило доносы от 260 тысяч осведомителей. В Восточной Германии (бывшая ГДР) на каждые двести граждан приходился один штатный чекист и на каждые сто – внештатный осведомитель.

В Советском Союзе, начиная уже с Ленина, донос также приветствовался и поощрялся. Каждый шестой гражданин СССР был негласным «помощником» КГБ, что составляло более 30 миллионов человек.

Крайне отрицательно к предательству и доносу относятся различные религии. Они рассматривают измену и донос как страшное зло и грех. Премудрый Соломон призывал свой народ изучать закон Божий и пребывать в божественных заповедях, чтобы через изучение закона Господня получить просвещение своей души, знание, рассудительность и таким путем защитить себя от клеветников, лжесвидетелей, предателей и доносчиков [Благонравие христиан, 2016].

Священная Книга «Коран» также осуждает клеветников, доносчиков, изменников и призывает мусульман: «О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые мысли – грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других» [Коран, 1999: 423]; «А если ты боишься от людей измены, то отбрось договор с ними согласно со справедливостью: поистине, Аллах не любит изменников!» [Коран, 1999: 159].

Материалом для настоящего исследования послужили глаголы со значениями «доносить, выведать, предавать и т. п.», а также контексты их употреблений, полученные из словарей различного типа (толковых, разговорных, синонимичных и др.) [БНР, 1980; БТСРГ, 2007; Грачев, 1992; Грачев, Мокиенко, 2000; СТЛБЖ, 1992; Duden, 1996; Kluge, 1999; Kürper, 1987; WDG, 1972-1981; WW, 1972], интернет-источников [WDU] и Национального корпуса русского языка [НКРЯ] (рус. – 83 ед.; нем. – 36 ед.).

2. Русские глаголы со значением «доносить, выведать, предавать и т. п.»

В русском языке выявлено свыше 80 единиц, которые описывают сходную типовую ситуацию: субъект действия выдает / сообщает кому-либо (властям, начальству и т. п.) кого-л., что-л., тайно разглашает секреты, делая их известными кому-л., многим. Например:

(1) Мужу *донесли* об измене жены, и он – как это ни странно отнесся к этой новости спокойно [БТСРГ, 1980: 285];

(2) Если кто *тихарит* (т. е. доносит) — все равно дознаемся! [Грачев, 1992: 165];

(3) Мальчишки жестоко наказали Валерку за то, что он *предал* их, не сдержал слова и рассказал сестре об их страшной тайне [БТСРГ, 1980: 343];

(4) Знаю, что вы мужика грохнули, но я не козел – ты знаешь меня, и хоть я и в обиде на Ромку, но не *вложу* (т. е. не *предам*) вас [Грачев, 1992: 58].

Анализируемые глагольные лексемы могут иногда мотивироваться существительными, например:

(5) *бабать* арг. ‘выдавать, доносить’ [СТЛБЖ, 1992: 21] (← *баба* арг. ‘болтливый и трусливый человек’);

(6) *сигнализировать* (перен.) ‘сообщить что-л. кому-л. устно или письменно в доверительной форме, предупредив о чем-либо неблагоприятном, нежелательном, что совершилось или может совершиться’ [БТСРГ, 2007: 291] (← *сигнал* ‘донос’).

Однако чаще рассматриваемые глаголы мотивируются глагольными основами, которые обозначают различные действия и не соотносятся с ними по смыслу. Семантический сдвиг наблюдается у разговорных и арготических производящих глаголов,

которые сочетаются обычно с неодушевленными дополнениями и обозначают:

1) помещение объекта куда-либо в результате перемещения, ср.:

(7) *класть* что-л. куда-л. → *выкладывать* / *выложить* (разг.) / *вложить* (арго) / *класть*, *кладануть* (арго) ‘донести, предать, выдать’ [СТЛБЖ, 1992: 45, 105]; *сыпать* что-л. куда-л. → *засыпать* (арго) ‘выдать, донести’ [Балдаев, 1992: 89]; *капать* что-л. → *закапать* ‘выдать, донести’ [СТЛБЖ, 1992: 84];

2) физическое воздействие на объект, часто с нарушением его структуры:

(8) *жечь* / *палить* что-л. → *сжечь* / *спалить* ‘выдать, предать’ [СТЛБЖ, 1992: 221, 223]; *клепать* что-л. → *наклепать* ‘донести, выдать’ [СТЛБЖ, 1992: 150]; *лягать* (о копытных животных) → *лягнуть* ‘выдать, донести’ [СТЛБЖ, 1992: 132]; *стучать*, т. е. ‘наносить ритмичные удары по чему-либо’ → *стучать* ‘доносить’ / *застучать* / *настучать* ‘дать правдивые показания’ [СТЛБЖ, 1992: 89, 237];

3) физиологические действия субъекта:

(9) *плевать* ‘выбрасывать изо рта сгусток слюны или мокроты одним движением языка, губ’ → *плевать* арго ‘выдавать, доносить’ [СТЛБЖ, 1992: 176]; *дристать* вульг. ‘жидко испражняться; страдать поносом’ → *дристать* арго ‘выдавать’ тайну [СТЛБЖ, 1992: 71]; *хезать* жарг. ‘испражняться’ → *обхезаться* арго ‘выдать соучастника’ [СТЛБЖ, 1992: 159]; *жрать* разг. сниж. ‘есть (съесть) что-л. с жадностью, в большом количестве и очень быстро, не успевая тщательно пережевывать’ → *сожрать* арго ‘донести о готовящемся или о уже совершенном преступлении’ [СТЛБЖ, 1992: 229]; *бухать* разг.-сниж. ‘пить (спиртные напитки); выпивать’ → *бухнуть* арго ‘донести, выдать’ [СТЛБЖ, 1992: 36];

4) исполнение художественных произведений:

(10) *свистеть* ‘исполнять, воспроизводить мотив, мелодию и т. п., издавая резкие, высокие звуки сильным выдыханием воздуха сквозь сжатые губы или зубы при помощи вставленных в рот пальцев, а также с помощью свистка, дудочки и др. музыкальных инструментов’ → *свистеть* арго ‘доносить’ [СТЛБЖ, 1992: 218] → *засвистеть* арго ‘дать правдивые показания’ [СТЛБЖ, 1992: 88]; *петь* ‘исполнять голосом музыкальное произведение (песню, куплеты и т. п.), издавая музыкальные звуки’ → *петь* арго ‘доносить, выдавать’ [СТЛБЖ, 1992: 174] → *запеть* арго ‘дать правдивые показания’ [СТЛБЖ, 1992: 87].

В словообразовательном отношении многие русские глаголы образуются морфологическим способом [Земская, 1981, 2011], а именно:

1) путем *суффиксации* (*бухнуть*, *лягнуть*, *кладануть*, *сигнализировать*, *козлить*, *хромануть*, *шпрехануть*);

2) посредством *префиксации* (запеть, засвистеть, застучать, закапать, засыпать, заложить, настучать, наклепать, выложить, вложить, сожрать, сжечь, спалить);

3) *комбинированным способом*, т. е. путем одновременно присоединения префикса и суффикса (закозлить, слягавить, наушничать) либо префикса и постфикса -ся (обхезаться, заштрафовать).

Эмоционально-экспрессивная окрашенность и негативная оценка анализируемых лексем достигается различными путями, в частности:

1) посредством анимализации наименования лица [Лихачев, 1992: 377], т. е. сравнения действий человека с животными, ср. следующие отзоонимные арготические глаголы:

(7) *козлить, закозлить, лягнуть.*

2) Часто эмоционально-экспрессивная и пейоративная нагрузка лексемы возникает благодаря метафорическому употреблению неодушевленных объектов, с которыми сочетаются глаголы [Басыров, 2019; Глухова, 2003]:

(8) *класть / сыпать / жечь/палить / клепать* что-л. (донос, тайну и т. п.).

3) Негативная оценка субъекта анализируемых глаголов может обуславливаться фонематической структурой данных языковых единиц, т. е. появлением в структуре глагольных дериватов согласных звуков, у которых негативная оценка преобладает над позитивной [Журавлев, 1974; Кушнерик, 2004; Левицкий, 1969]. Так, в германских языках у ряда согласных фонем наблюдается преобладание негативной оценки над позитивной, ср. данные о связи немецких согласных фонем со значениями «негативный» – «позитивный» [Кушнерик, 2004: 280, 281]: [S] – 21:9; [f] – 13:6; [ts] – 9:3; [ɲ] – 3:2; [v] – 6:0; [k] – 16:15; [l] – 33:15; [r] – 23:11; [n] – 11:6; [m] – 7:4. Негативное оценочное значение преобладает у согласных звуков русского языка **с, ж, ф, п, х, к, ш, ц** [Журавлев, 1974: 90].

3. Немецкие глаголы со значением «доносить, предавать, изменять и т. п.» (36 ед.).

В плане семантики немецкие глаголы распадаются на несколько семантических групп.

3.1 Ряд лексем описывают ситуацию, в которой субъект хитро и осторожно пытается путем расспросов объекта получить нужную информацию. Например:

(9) *Horsche ihn doch über diese Sache etwas aus* 'Постарайся разузнать незаметно у него что-нибудь об этом деле' [БНР, 1980: 170].

Внутренняя форма следующего глагола ассоциируется с рентгеновским лучом света, который как бы позволяет субъекту узнать нечто тайное, скрываемое от других, настойчиво допытываясь об этом, ср. его словарное толкование:

(10) *ableuchten* umg. <j-n aushorchen, verhören. Eigentlich «den Lichtstrahl auf Dunkles

richten»> разг. ‘выведывать у кого-л. что-л., допрашивать кого-л. Собственно, направлять луч света в темноту’ [WDG, 1972: 10].

3.2. Следующая семантическая группа охватывает глаголы, обозначающие тайное наблюдение субъекта за кем-л., чем-л., стремление узнать что-л., копаясь в чужих вещах, документах и т. п. Субъектом таких действий может быть как профессиональный работник (см. (11a)), так и дилетант (см. (11б)), ср.:

(11) *spionieren* <Spionage treiben, als Spion tätig sein> [WDG, 1980: 3498]:

a. Wenn sie für Serbien *spionieren* wollten, so können sie sich nicht beklagen: man macht ihnen die Recherchen leicht ‘Если они шпионили в пользу Сербии, то пусть не жалуется, что с ними проведут следствие (дознание)’ [НКРЯ];

b. Ihr Zimmermädchen seid gewohnt, durch das Schlüsselloch zu *spionieren* und davon behaltet Ihr die Denkweise, von einer Kleinigkeit, die Ihr wirklich seht, ebenso großartig wie falsch auf das Ganze zu schließen ‘Вы, горничные, привыкли в замочные скважины подглядывать, у вас от этого и мысли соответствующие, из всякой мелочи, какую и вправду углядели, вы себе всю картину дорисовываете, столь же увлекательную, сколь и нелепую’ [НКРЯ].

Ср. (11) и его производный префиксальный дериват:

(12) *ausspionieren* <etwas., jmdn. durch heimliches Nachforschen zu entdecken trachten> [WDG, 1972: 374] ‘разведать, выследить что-л., кого-л.’:

a. Er hatte es schon immer riechen können, schon damals, in dem anderen Leben, in dem er Wache hatte stehen müssen, *ausspionieren*, hinterherschleichen, erkunden... o ja, er wusste, wie Gefahr roch ‘Чутье у него всегда было, еще в той жизни, где он должен был стоять на часах, шпионить, красться по следу, выведывать ... Да, запах опасности ему знаком’ [НКРЯ];

b. Wir wollen wo unterkriechen, wo uns kein Teufel *ausspionieren* soll [WDG, 1972: 374] ‘Давайте спрячемся где-нибудь, чтобы нас сам черт не выследил’.

Сходное значение с (12) имеет и арготический глагол *abmessen* rotw. <etwas ausspionieren> [Küpper, 1987: 10].

Следующие однокоренные глаголы *spitzeln* и *bespitzeln* этимологически связаны с арготизмами *Spitz*/*Spitzel* ‘агент полиции’ [Kluge, 199: 780, 781] и обозначают соответствующие им действия с негативной оценкой:

(13) *spitzeln* abwertend <als Spitzel tätig sein> [WDG, 1977: 3501];

(14) *bespitzeln* abwertend <als Spitzel jmdn., etw. beobachten> [WDG, 1972: 556]:

Vom Vorsitzenden aufgefordert, das Wort Spitzel im Zusammenhang mit der vom Staatsanwalt gestellten Frage zurückzunehmen, weigerte sich Horn; er habe die Aufforderung,

einen Kollegen zu *bespitzeln*, zu deutlich herausgehört ‘Председательствующий предложил ему в связи с вопросом, который поставил прокурор, взять обратно слово «шпик», но Хорн от этого отказался, он-де достаточно хорошо расслышал требование: шпионить за своим коллегой’ [НКРЯ].

Глагол *schnüffeln* и его префиксальные производные *aus-* / *be-* / *durch-* / *nach-* / *umherschüffeln* являются стилистически маркированными единицами с негативной коннотацией. Звукоподражательный характер данных глаголов ассоциируется с собакой-ищейкой, которая осуществляет розыск людей, предметов по их запаху, следу. Приведем словарные толкования некоторых лексем и примеры их употребления:

(15) *schnüffeln* übertr. umg. abwertend. <In den Angelegenheiten und Sachen anderer Menschen neugierig und unberechtigt herumsuchen, spionieren> перен. разг. пренебр. <копаться с любопытством и незаконно в чужих делах, вещах, шпионить> [WDG, 1980: 3281]:

Es ist nicht meine Art, in fremden Zimmern zu *schnüffeln* [WDG, 1980: 3281] ‘Это не в моих правилах вынюхивать в чужих комнатах’;

(16) *ausschnüffeln* umg. abwertend <etw., jmdn. ausspionieren> [WDG, 1972: 363]:

Was die Menschen nicht alles *ausschnüffeln*! [WDG, 1972: 363] ‘Чего только люди не выследят! (букв. не вынюхают)’.

К ним семантически примыкает стилистически нейтральный глагол *auskundschaften* <etwas erkunden, etw., jmdn. ausfindig machen> [WDG, 1972: 337] ‘разузнавать, выведывать что-л.’, например:

(17) War bald der Feind in seiner vordersten Stellung, an einem Waldrand, *ausgekundschaftet* [WDG, 1972: 337] ‘Вскоре вывели передовую позицию врага, на краю леса’.

3.3. В следующую семантическую группу входят глаголы, субъект действия которых намеренно сообщает кому-либо тайные сведения, поступает изменнически, выдав кого-л., что-л. Например:

(18) *verraten* <jmdm., einer Sache die Treue brechen> ‘предавать’ [WDG, 1981: 4095]:

Fenoglio aber schien bereits nach Worten zu suchen, den richtigen Worten – solchen, die ihn nicht *verraten* und betrügen würden ‘Фенолио, судя по всему, уже погрузился в поиск слов, нужных слов – тех, что не предадут и не обманут его’ [НКРЯ];

(19) *anscheißen* <j-n hinterhältig anzeigen, verraten, verleumden. Der Schandfleck wird hier derb zu einer Verunreinigung mit Kot> [Küpper, 1987: 36] груб. ‘обгадить кого-л., т. е. подло выдать, предать, очернить кого-л. Клеймо позора здесь в грубой форме сравнивается с фекальным загрязнением’:

Er lacht, ein unangenehmes, meckerndes Gelächter. «Lasst euch doch nicht *anscheißen*! Die wollen euch bloß dumm machen und lauern nur darauf, dass wir rauskommen sollen! ‘Больной смеется неприятным, блеющим смехом: – Смотрите, не дайте себя околпачить. Это они тумана напускают, а сами только и ждут, чтобы мы вышли отсюда’ [НКРЯ].

Коллоквиальные глаголы *petzen* и *quatschen* обозначают, в частности, донос ученика учителю на своего одноклассника, ср. их словарные толкования:

(20) *petzen* <j-n verraten, anzeigen, dem Lehrer melden. Wahrscheinlich schallnachahmender Herkunft: petzen verbalisiert einen kurzen, schrillen Laut, wie ihn der Jagdhund ausstößt, der ein Stück Wild verbellt> [Küpper, 1987:602] ‘предавать кого-л., сообщать учителю. Очевидно, по своему происхождению этот глагол является звукоподражательным: своим звучанием он напоминает краткий, отрывистый звук, который издает охотничья собака своим лаем на дичь’:

«Und... und... und Sie sind mir gegenüber auch gar nicht weisungsberechtigt, äh, – befugt, meine ich natürlich». «Dann gehen Sie doch *petzen*». Gideon griff nach meinem Arm und zog mich einfach vorwärts ‘И... и... и вы в отношении меня неправомочны... э-э-э... я хотел сказать не уполномочены давать распоряжения. – Так идите донесите на меня! Гидеон схватил меня за руку и потащил вперед’ [НКРЯ];

(21) *quatschen* umg. <einen Übeltäter dem Lehrer melden> разг. ‘доносить учителю на нарушителя’ [Küpper, 1987: 643].

Следующие глаголы обозначают донос человека на кого-л., что-л. в определенное учреждение:

(22) *anzeigen* <etw., jmdn. einer Behörde melden, angeben> ‘доносить о чем-л., ком-л. в определенное учреждение’ [WDG, 1972: 195]:

Solle er doch gleich ihren Laden übernehmen, gerne, liebend gerne sogar! Solle er sie doch *anzeigen*. Solle er doch ihren Laden zumachen und sich nach einem anderen Geschäftsführer umsehen ‘Заодно она ему и магазин отдаст, пожалуйста, с превеликим удовольствием! И пускай он пойдет и заявит на нее – скатертью дорога. Пускай закроет ее магазин да поищет себе другого управляющего’ [НКРЯ];

(23) *angeben* <jmdn. anzeigen, verraten> [WDG, 1972: 137] ‘доносить, выдавать кого-л.’:

Etwas tun, das hieß aber, andere *angeben*, zum Beispiel melden: der und der hat einen ausländischen Sender abgehört ‘А оказать нацистам услугу, значит кому-то повредить, к примеру, донести: такой-то слушает за границу’ [НКРЯ];

(24) *denunzieren* abwertend <jmdn. aus niedrigen, meist egoistischen Beweggründen anzeigen, verdächtigen> [WDG, 1972: 788] пренебр. ‘доносить на кого-л. из низких, в

основном эгоистических мотивов, подозревать кого-л. ’:

Er hatte mich beim Direktor *denunziert* [WDG, 1972: 788] пренебр. ‘Он донес на меня директору’.

В трех случаях глаголы с префиксом *zu-* описывают ситуацию тайного доноса кому-либо определенной информации:

(25) *zutragen* <jmdm. etwas heimlich mitteilen, hinterbringen> [WDG, 1981: 788]:

Sie hat wirklich geglaubt, was man ihr über uns *zugetragen hatte* [WDG, 1972:788] ‘Она действительно верила в то, что ей о нас тайком сообщили’, аналогично:

(26) *zubringen* / *zubläsen* / *flüstern* разг. ‘наушничать, сплетничать’ [БНР, 1980: 635; Küpper, 1987: 247].

3.4. Значением следующих глаголов является типовая ситуация, субъект которой хитростью, коварством, лестью, тайком пытается узнать у объекта что-л., часто при помощи зрения, слуха:

(27) *lauschen* <horchen, um heimlich, unbeobachtet etw. über etw., jmdn. zu erfahren> [WDG, 1977: 2318]:

Meine Mutter riss hinter mir die Kellertür wieder auf und schrie: «Schon für diese Bemerkung hattest du noch eine verdient!» und lehnte die Tür nur an, um zu *lauschen* ‘Мать открывала вслед за мной дверь подвала и кричала: «Уже за одно это твое замечание ты кое-что заслужила!» – и прислонялась к двери, чтобы подслушивать’ [НКРЯ];

(28) *horchen* <aufmerksam, angestrengt hören, lauschen, um unbeobachtet etwas zu erfahren, jmdn. heimlich zu belauschen> ‘внимательно, напряженно слушать, подслушивать, чтобы незаметно узнать что-л., тайно подслушивать кого-л.’ [WDG, 1977: 1896]:

Er *horchte* an der Tür [WW, 1972: 323] ‘Он подслушивал у двери’;

(29) *spähen* <forschend, suchend blicken> [WDG, 1977: 3470] ‘высматривать, выслеживать, шпионить за кем-л.’:

Mein Bruder meint, dass sie nach dem Player *spähen* sollen? ‘Мой брат считает, что они должны шпионить за Плейером?’ [НКРЯ];

(30) *spitzen* <spähen, lauern, lauschen; zu erfahren, zu ergründen suchen. Man spitzt die Sinne und hat ein «scharfes und stechendes Auge»> [Küpper, 1987: 784] ‘выслеживать, подстергать кого-л., подслушивать; пытаться выведать. Напрягать чувства, обладать острым и пронизательным взглядом’;

(31) *überraingeln* <etwas ergründen, verstehen. Man geht listig und geschmeidig vor, wie man es sich von einer Schlange vorstellt> [Küpper, 1987: 860] ‘докапываться до истины,

доискиваться, вникать. Поступать хитро и изворотливо, словно змея’;

(32) *aufpassen* landsch. <jmdn abpassen, jmdm auflauern> [Küpper, 1987: 265] диал. ‘выслеживать, караулить кого-л., внимательно слушать, смотреть, следить; присматривать за кем-л.’:

Sollte er nicht zu Hause sein und weiter auf Charlotte *aufpassen*? Aber er hatte es sich nicht nehmen lassen, mich nach Temple zu begleiten, was irgendwie auch wieder süß war ‘Кажется, он хотел остаться дома и последить за Шарлоттой? Но не смог удержаться от того, чтобы проводить меня в Темпл. Что тоже было очень трогательно’ [НКРЯ];

(33) *lauern* <in feindlicher Absicht versteckt, hinterhältig auf jmdn., etw. warten> [WDG, 1984: 2313]:

Der Unterstand des Wagens, hineingeduckt, der Motor summend, *lauern* auf den Gegner ‘Машина в укрытии. Тихо гудит мотор. Надо выследить противника’.

В словообразовательном отношении большинство анализируемых глаголов образуются в немецком языке префиксальным способом (около 30 ед.) (*zubringen, zubläsen, ausschnüffeln, aufpassen* и др.).

Отмечены непроизводные (корневые) глаголы (6 ед.) (*schnüffeln, lauern, spähen* и др.).

Единичными случаями представлены суффиксальные (*spionieren*), префиксально-суффиксальные глаголы (*bespitzeln*) и глаголы, образованные путем конверсии (*spitzeln*).

4. Выводы

Глаголы, обозначающие нечестное поведение человека типа «тайно извещать кому-л. что-л., доносить на кого-л. и т. п.», являются в русском и немецком языках стилистически маркированными словами, часто употребляются в разговорной речи и социолектах (арго, жаргон, просторечье). Большинство глаголов в сопоставляемых языках обладают ярко выраженной аксиологической семантикой и распадаются на две группы:

1) лексемы с выраженной оценкой (рус. *стучать / наушничать*; нем. *denunzieren / ausschnüffeln / spitzeln*);

2) лексемы с невыраженной оценкой (рус. *сигнализировать / разведывать*; нем. *auskundschaften / anzeigen*).

В русском и немецком языках количественно преобладают глаголы с отрицательной оценкой, что свидетельствует о негативном отношении обеих языковых культур к доносам/измене/предательству и к лицам, их совершающим.

Деривация глаголов *предавать / изменять / доносить* в сопоставляемых языках сопровождается лексико-семантическими сдвигами следующих типов:

1) *каузация движения (перемещения) чего-л.* → *доносить / выдавать* (рус. класть

что-л. → *кладануть / заложить / выложить / вложить / заложить*; нем. *etw. tragen / bringen* → *zutragen / zubringen*);

2) *физиологические действия субъекта* → *донести / выдать / обмануть* (рус. *плевать / жрать / бухать / дристать / хезать* → *плевать / сожрать / бухнуть / дристать / обхезаться*; нем. *scheißen / pinkeln* → *anscheißen / anpinkeln*);

3) *передавать кому-л. что-л.* → *передавать, изменять* (рус. *давать кому-л. что-л.* → *выдавать*; нем. *jmdm. etw. geben* → *angeben*);

4) *физическое воздействие на объект, часто с нарушением его структуры (формы)* → *выдавать / предавать / донести* (рус. *клепать* → *наклепать*; *жечь* → *сжечь*; *палить* → *спалить*; *стучать* → *настучать / застучать*; нем. *spitzen* → *anspitzen*);

5) *чувственное восприятие объекта* → *выведавать / разузнать* (рус. *нюхать* → *вынюхивать / пронюхивать*; нем. *schnüffeln* → *aus- / be- / durch- / nach- / umherschüffeln*).

Активность данных семантических сдвигов в сопоставляемых языках неодинаковая, в целом – она более высокая в русском языке (за исключением типа 5, который преобладает в немецком языке).

В русском языке анализируемые глаголы наиболее продуктивно образуются суффиксальным и префиксальным способами, а в немецком – префиксальным способом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В. Н. Квазионимы в русском арго (семантика, функционирование и словообразование): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 2006. 27 с.
2. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк: ДонНУ. 2019. 287 с.
3. Благодравие христиан / пер. с греч.: А. Ф. Козлов; свящ. Дмитрий Диденко; свящ. Георгий Видякин; Ю. А. Шахов; свящ. Анатолий Чуряков; Т. И. Самойленко; Д. А. Рудавин; Д. С. Чепель; В. И. Щербаков; О. В. Желтов. Москва: Издательство Братства во имя Святой Троицы, 2016. 637 с.
4. Бойко Б. Л. Основы теории социально-групповых диалектов: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Москва, 2009. 56 с.
5. Глухова М. А. Метафоризация в арго: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Тверь, 2003. 16 с.
6. Грачёв М. А. Происхождение и функционирование русского арго: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Санкт-Петербург, 1995. 35 с.
7. Журавлев А. П. Фонетическое значение. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1974. 159 с.
8. Земская Е. А. Русская разговорная речь: Общие вопросы словообразования. Синтаксис. Москва: Наука, 1981. 276 с.
9. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Флинта: Наука, 2011. 328 с.
10. Колесниченко И. И. Особенности функционирования арготизмов в немецком языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 2006. 22 с.

11. Коран / пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. Москва: МПО «Волокнор», СП «Трекингтур», 1990. 727 с.
12. Кушнерик В. Фоносемантизм у германських і слов'янських мовах. Чернівці: Рута, 2004. 370 с.
13. Левицкий В. В. К проблеме звуко-символизма // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. Москва, 1969. С. 123-132.
14. Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы). Москва: Изд-во «Края Москвы», 1992. С. 354-398.
15. Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона. 6-е изд. Москва: Политиздат, 1989. 447 с.
16. Шарандина Н. Н. Арготическая лексика в функциональном аспекте: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Тамбов, 2000. 21 с.
17. Dreißig Silberlinge. Denunziation Gegenwart und Geschichte by Karol Sauerland. Berlin: Volk und Welt Verlag, 2000. 381 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой немецко-русский словарь: в 2-х т. / сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова, Н. И. Филичева и др. под рук. О. И. Москальской. Москва: Рус. яз., 1980. Т. 1. 760 с.; Т. 2. 656 с. [БНР].
2. Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 576 с. [БТСРГ].
3. Грачев М. Л. Язык из мрака: блатная музыка и феня. Словарь. Нижний Новгород: Издательство «Флокс», 1992. 207 с.
4. Грачёв М. А., Мокиенко В. М. Историко-этимологический словарь воровского жаргона. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс, 2000. 254 с.
5. Национальный корпус русского языка. Доступ: [http:// www.ruscorpora.ru](http://www.ruscorpora.ru). (дата обращения: 10.12.2024). [НКРЯ].
6. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / авторы-составители Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов. Москва: Края Москвы, 1992. 526 с. [СТЛБЖ].
7. Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. 21., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag., 1996. 910 S.
8. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erw. Aufl. Berlin; New York; de Gruyter, 1999. 921 S.
9. Küpper Dr. Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, GmbH, Stuttgart 1987. 959 S.
10. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache / R. Klappenbach, W. Steinitz. Berlin, 1972–1981. Bd. I. 1675 S.; Bd. II. 1600 S.; Bd. III. 2412 S.; Bd. IV. 3212 S.; Bd. V. 4012 S.; Bd. VI. 4579 S. [WDG].
11. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache und Spaß an Umgangssprache und Sprichwörtern. Доступ: <https://www.mundmische.de>. (дата обращения: 20.07.2024). [WDU].
12. Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Herausgegeben von Erhard Agricola unter Mitwirkung von Herbert Görner und Ruth Kufner. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1972. 818 S. [WW].

REFERENCES

1. Andreev, V. N. (2006). *Kvazionimy v russkom argo (semantika, funkcionirovanie i slovoobrazovanie)* [Quasi-names in Russian argot (semantics, functioning and word formation)]:

avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Moskva. (In Russ.).

2. Basyrov, Sh. R. (2019). *Metafori i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh* [Metaphors and metonymies in multi-structured languages]. Donetsk: DonNU. (In Russ.).

3. *Blagonravie khristian* [The goodness of Christians]. Per. s grech.: A. F. Kozlov; svyasch. Dmitriy Didenko; svyasch. Georgiy Vidyakin; Yu. A. Shahov; svyasch. Anatoliy Churyakov; T. I. Samoilenko; D. A. Rudavin; D. S. Chepel; V. I. Scherbakov; O. V. Zheltov. Moskva: Izdatelstvo Bratstva vo imya Svyatoy Troitsy, 2016. (In Russ.).

4. Boyko, B. L. (2009). *Osnovy teorii sotsialno-gruppykh dialektov* [Fundamentals of socio-group dialects theory]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Moskva. (In Russ.).

5. Gluhova, M. A. (2003). *Metaforizatsiya v argo* [Metaphorization in argot]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Tver. (In Russ.).

6. Grachyov, M. A. (1995). *Proishozhdenie i funktsionirovanie russkogo argo* [The origin and functioning of Russian argot]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

7. Zhuravlev, A. P. (1974). *Foneticheskoe znachenie* [Phonetic meaning]. Leningrad: Izd-vo Leningradskogo universiteta. (In Russ.).

8. Zemskaya, E. A. (1981). *Russkaya razgovornaya rech: Obshhie voprosy slovoobrazovaniya* [Russian spoken language: general issues of word formation. Syntax]. Sintaksis. Moskva: Nauka. (In Russ.).

9. Zemskaya, E. A. (2011). *Sovremennyy russkiy yazyk. Slovoobrazovanie* [Modern Russian language. Word formation]. 3-e izd., ispr. i dop. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russ.).

10. Kolesnichenko, I. I. (2006). *Osobennosti funktsionirovaniya argotizmov v nemetskom yazyke* [Features of argotism functioning in German]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Moskva. (In Russ.).

11. *Koran* [The Quran]. Per. i komment. I. Yu. Krachkovskogo. Moskva: MPO «Voloknor», SP «Trekingtur», 1990). (In Russ.).

12. Kushnerik, V. (2004). *Fonosemantizm u germanskykh i slavyanskykh movakh* [Phonosemanticism in Germanic and Slavonic languages]. Chernivtsi: Ruta. (In Ukr.).

13. Levitskiy, V. V. (1969). K probleme zvukosimvolizma [On the problem of sound symbolism]. In *Psihologicheskie i psiholingvisticheskie problemy vladeniya i ovladeniya yazykom*. Moskva. Pp. 123-132. (In Russ.).

14. Lihachev, D. S. (1992). Cherty pervobytnogo primitivizma vorovskoy rechi [Features of primitivism in thieves' speech]. In *Slovar tyuremno-lagerno-blatnogo zhargona (rechevoy i graficheskiy portret sovetskoy tyurmy)*. Moskva: Izd-vo «Kraya Moskvyy». Pp. 354-398. (In Russ.).

15. *Slovar po etike* [Dictionary on Ethics]. Pod red A. A. Guseynova i I. S. Kona. 6-e izd. Moskva: Politizdat, 1989. (In Russ.).

16. Sharandina, N. N. (2000). *Argoticheskaya leksika v funktsionalnom aspekte* [Argot vocabulary in the functional aspect]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Tambov. (In Russ.).

17. DreiBig, Silberlinge. (2000). *Denunziation Gegenwart und Geschichte by Karol Sauerland*. Berlin: Volk und Welt Verlag.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Bolshoy nemetsko-russkiy slovar* [Big German-Russian dictionary]: v 2-kh t. / sost. E. I. Leping, N. P. Strakhova, N. I. Filicheva i dr. pod ruk. O. I. Moskalskoy. Moskva: Rus. yaz., 1980. T. 1.; T. 2. (In Russ.).

2. *Bolshoy tolkovyy slovar russkikh glagolov: Ideograficheskoe opisanie. Sinonimy. Antonimy. Angliyskie ekvivalenty* [Big explanatory dictionary of Russian verbs]. Pod red. prof.

L. G. Babenko. Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2007. (In Russ.).

3. Grachev, M. L. (1992). *Yazyk iz mraka: blatnaya muzyka i fenyа. Slovar* [Language from the darkness: criminal music and thieves' cant. Dictionary]. Nizhniy Novgorod: Izdatelstvo «FlokS».

4. Grachev, M. A., Mokienko, V. M. (2000). *Istoriko-etimologicheskii slovar vorovskogo zhargona* [Historical and etymological dictionary of thieves' jargon]. Sankt-Peterburg: Folio-Press. (In Russ.).

5. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [National Corpus of the Russian Language]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru>. (accessed: 10.12.2024).

6. *Slovar tyuremno-lagerno-blatnogo zhargona (rechevoy i graficheskii portret sovetskoy tyurmy)* [Dictionary of prison-camp-criminal jargon (speech and graphic portrait of a Soviet prison)]. Avtory-sostaviteli D. S. Baldaev, V. K. Belko, I. M. Isupov. Moskva: Kraya Moskvyy, 1992. (In Russ.).

7. *Duden*. Rechtschreibung der deutschen Sprache. 21., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag., 1996.

8. Kluge, F. (1999). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 23., erw. Aufl. Berlin; New York; de Gruyter.

9. Küpper, Dr. (1987). *Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache*. Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, GmbH, Stuttgart.

10. *Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache* / R. Klappenbach, W. Steinitz. Berlin, 1972–1981. Bd. I.; Bd. II.; Bd. III.; Bd. IV.; Bd. V.; Bd. VI.

11. *Wörterbuch der deutschen Umgangssprache und Spaß an Umgangssprache und Sprichwörtern*. Available at: <https://www.mundmische.de>. (accessed: 20.07.2024).

12. *Wörter und Wendungen*. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Herausgegeben von Erhard Agricola unter Mitwirkung von Herbert Görner und Ruth Kufner. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1972.

Басыров Шамиль Рафаилович – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской филологии (e-mail: schamraf@rambler.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Basyrov Shamil R. – Doctor of Philology, Professor of Germanic Philology Department (e-mail: schamraf@rambler.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 12 декабря 2024 г.